

PROPOSAL PENELITIAN
EVALUASI KINERJA PARKIR PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAWERIGADING KOTA PALOPO

YOHANES DELVIN

21.023.22.201.161

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Kinerja parkir di rumah sakit sering kali menjadi perhatian utama karena dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kepuasan pasien serta pengunjung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data tentang jumlah kendaraan yang parkir, durasi parkir, dan tingkat pemanfaatan area parkir. Metode survei langsung dan analisis data statistik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja parkir. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo. Dengan demikian, peningkatan layanan dan pengalaman pengguna dapat tercapai, serta memfasilitasi akses yang lebih baik bagi pasien dan pengunjung.

Kata kunci: Evaluasi parkir, Kinerja Parkir, Akumulasi, Pelayanan Parkir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah maupun kota akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana, salah satunya adalah ruang parkir. Parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan untuk sementara waktu. Di tempat-tempat umum seperti pusat perkantoran, perdagangan, tempat hiburan, terminal, maupun rumah sakit tentunya membutuhkan ruang parkir yang memadai. Kebutuhan akan ruang parkir adalah hal yang penting dalam pusat kegiatan dapat menimbulkan masalah seperti antrian, tundaan atau kemacetan akan mengganggu kelancaran lalu lintas jika ketersediaan kapasitas area parkir di tempat tersebut tidak bisa menampung kendaraan yang akan parkir. Ketersediaan tempat parkir juga mempengaruhi pola perjalanan dan durasi aktivitas (Gao et al., 2019).

Rumah sakit sebagai salah satu instalasi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan parkir yang memadai bagi masyarakat pengunjung perlu untuk diperhatikan. Perencanaan dan pelayanan sistem parkir terlihat sederhana, tetapi memiliki efek yang cukup berpengaruh apabila kurang memadai pada suatu sarana instalasi publik (Haris, 2023)

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo merupakan salah satu rumah sakit umum yang terdapat di kota Palopo. Rumah sakit ini terletak di Jalan Dr. Ratulangi No. KM 7, Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo merupakan rumah sakit yang melayani pasien umum maupun pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Hal ini yang membuat rumah sakit ini ramai dikunjungi pasien yang hendak berobat. Dari tahun ke tahun kunjungan masyarakat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo

semakin meningkat, sehingga bertambahnya jumlah pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun motor sebagai alat transportasi menuju ke rumah sakit. Peningkatan jumlah kendaraan membutuhkan lahan dan pelayanan parkir yang layak di area parkir rumah sakit umum daerah Sawerigading Palopo, serta tidak seimbang antara kebutuhan parkir dengan ketersediaannya lahan parkir.

Berdasarkan pengamatan yang terlihat bahwa adanya permasalahan yang berhubungan dengan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo, tidak seimbang jumlah kendaraan yang parkir dengan tempat parkir yang ada, serta kurangnya kesadaran orang untuk memarkirkan kendaraannya dengan rapi, serta banyaknya pengunjung yang masih memarkirkan kendaraannya di area yang bukan untuk area parkir. Oleh karena itu perlunya dilakukan evaluasi yang berguna untuk mengetahui kebutuhan ruang parkir yang memenuhi fasilitas parkir yang baik dan untuk mengetahui tingkat pelayanan dari parkir di Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan membahas mengenai “ Evaluasi Kinerja Parkir Di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo”, untuk mendukung kegiatan penelitian maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Ada berapa jumlah kendaraan yang parkir baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat pada jam sibuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo? da berapa jumlah kendaraan yang parkir baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat pada jam sibuk di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo?

2. Bagaimana kinerja parkir (durasi parkir, tingkat pergantian, volume parkir, kapasitas parkir, rata-rata waktu parkir serta jumlah ruang parkir yang dibutuhkan) di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo?
3. Bagaimana Kinerja Pelayanan Parkir (kenyamanan dan keamanan parkir) di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo?
4. Bagaimana cara mengatasi permasalahan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo?

1.3. Batasan Masalah

Supaya tidak terjadi penyimpangan pembahasan permasalahan dan topik yang diambil, maka penulis memakai batasan masalah yang meliputi :

1. Data kendaraan yang parkir diambil pada waktu hari kerja yaitu mulai jam 07.00 – 16.00 WIB (di jam pelayanan poli).
2. Data yang diambil adalah semua kendaraan roda dua dan roda empat yang masuk di daerah parkir Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo. Survei dilaksanakan 2 hari di hari kerja dan 1 hari di hari libur.
3. Data wawancara mengenai pelayanan parkir dari pengguna parkiran
4. Perhitungan hanya menghitung tahun ini saja.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang parkir pada jam sibuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palopo.

2. Menganalisis kinerja parkir (durasi parkir, tingkat pergantian, tingkat pengguna, volume parkir, kapasitas parkir, rata-rata waktu parkir serta jumlah ruang parkir yang dibutuhkan) di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.
3. Mengetahui permasalahan parkir dan cara mengatasinya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini memberikan solusi pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya (Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan (Warpani, 1990).

Menurut Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998 parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan menurunkan orang atau barang. PP No.43 tahun 1993 menjelaskan definisi parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998).

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut :

1. Kapasitas Parkir : kapasitas parkir (nyata)/kapasitas yang terpakai dalam satu-satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.

2. Kapasitas Normal: kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
3. Durasi Parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
4. Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
5. Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.
6. Lama Parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam 1/2 jam, 1 jam, 1 hari.
7. Puncak Parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
8. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
9. Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
10. Retribusi parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

2.2. Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir. Di luar badan jalan antara lain pada kawasan-kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan, bisnis maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum (Pedoman

Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998). Berdasarkan cara penempatannya dan dalam operasional sehari-hari fasilitas parkir terdiri dari:

1. Fasilitas Parkir Pada Badan Jalan (on street parking) Parkir di badan jalan (on street parking) dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena parkir memanfaatkan badan jalan akan mengurangi lebar manfaat jalan sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan merupakan faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi ditengah ruas jalan didaerah pertokoan. Hal ini terutama disebabkan karena berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak (Ditjen Perhubungan Darat, 1998).
2. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (off street parking) Parkir di luar badan jalan (off street parking) yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri seperti : kantor, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Sistemnya dapat berupa pelataran/taman parkir dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking) harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh ke

tempat tujuan tidak lebih dari 300-400 meter. Bila lebih dari itu pemarkir akan mencari tempat parkir lain sebab keberatan untuk berjalan jauh (Warpani,1990)

Fasilitas parkir di luar badan jalan dapat dikelompokkan atas dua bagian, yakni:

1. Fasilitas untuk umum yaitu tempat parkir berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan sendiri.
2. Fasilitas parkir penunjang yaitu berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama (Ditjen Perhubungan Darat, 1998). Penetapan lokasi parkir dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang daerah,
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas,
 - c. kelestarian lingkungan,
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Keberadaan fasilitas parkir untuk umum berupa gedung parkir atau taman parkir harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasi parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas (Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 1998)

1. Satuan Ruang Parkir

Suatu satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Tetapi untuk menentukan satuan ruang parkir tidak terlepas dari

pertimbangan-pertimbangan seperti halnya satuan-satuan lain. Pada ruang parkir dikendalikan, ruang parkir harus diberi ruang marka pada permukaan jalan. Ruang parkir dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Ruang parkir sejajar; lebih diinginkan jika kendaraan-kendaraan berjalan melampaui ruang parkir tersebut dan kemudian masuk mundur. Ukuran standar untuk bentuk ini adalah 6,1 x 2,3 atau 2,4 meter.
- 2) Ruang parkir bersudut, makin besar sudut masuknya, maka makin kecil luas daerah masing-masing ruang parkirnya, akan tetapi makin besar juga lebar jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran membelok bagi kendaraan yang memasuki ruang parkir. Penentuan satuan ruang parkir (SRP) untuk masing-masing jenis kendaraan telah dianalisis sedemikian rupa dan dengan beberapa pendekatan.

2.3. Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya,

penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019; Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan

partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisu, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo, kecamatan Wara, kota Palopo. Yang dilaksanakan pada bulan Juli 2024.

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

Sumber : *Google Maps* (diakses tanggal 10 juni 2024)

3.2. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari Rumah Sakit yang akan diolah peneliti :

3.2.1. Jenis Dan Sumber Data

A. Data Primer Data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti : Data primer tersebut berupa :

1. Wawancara
2. Survei :
 - a) Kondisi/situasi lokasi parkir
 - b) kapasitas parkir yang tersedia
 - c) Akumulasi kendaraan parkir
 - d) Indeks parkir

B. Data Sekunder Data yang didapat dari Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo langsung:

- a) Data jumlah pegawai dan jumlah tempat tidur pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Palopo
- b) Lokasi parkir

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah survei, dokumentasi.

3.3. Teknik Analisis Data

Tahapan dalam menganalisis data hasil dari survey di lapangan antara lain :

1. Menganalisis kebutuhan lahan parkir dengan jumlah pegawai dan jumlah tempat tidur pasien untuk menentukan besarnya SRP (Satuan Ruang Parkir).
2. Menganalisis karakteristik parkir yaitu : akumulasi parkir, durasi parkir, volume parkir, kapasitas dan indeks parkir.

3.4. Diagram Alir Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisu, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Bethary, R. T., Intari, D. E., Budiman, A., & Maharani, A. (2022, December). ANALISIS KARAKTERISTIK & KEBUTUHAN LAHAN PARKIR KENDARAAN DI TRANSMART CILEGON, KOTA CILEGON. In *FROPIL (Forum Profesional Teknik Sipil)* (Vol. 10, No. 2).
- CHAIRANI, MELISA. EVALUASI KINERJA PARKIR DI RUMAH SAKIT OTAK.
- Chairani, M., Ishak, I., & Dewi, S. (2023). EVALUASI KINERJA PARKIR DI RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI. *Jurnal Riset Multidisiplin: Agrisosco*, 1(1), 17-21.
- Darat, D. P. (1998). Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. *Jakarta: Departemen Perhubungan*.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisu, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisu, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.
- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.

- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Gao, S. et al. (2019) 'Predicting the spatiotemporal legality of on-street parking using open data and machine learning', *Annals of GIS*, 25(4), pp. 299–312. doi: 10.1080/19475683.2019.1679882.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Nurhasanah, D. (2004). Evaluasi Kinerja Parkir (Studi Kasus Parkir Rumah Sakit Bethesda di Jogjakarta).
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.

- Perhubungan, Departemen. "Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian fasilitas Parkir." Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta (1998).
- RAMADHAN, C. (2023). *Evaluasi Kinerja Struktur Gedung Parkir dan Bangsal Perawatan RSUP Dr. Sardjito dengan Analisis Pushover* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- SUPRIONO, Joko; MUDJANARKO, Sri Wiwoho. Evaluasi Kinerja Parkir Di Rsu Haji Surabaya. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 2015, 1.2.
- SHALESSY, JANES, and SAMUN HARIS. "Evaluasi Fasilitas Pelayanan Parkir Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung." *Prosiding FTSP Series* (2023): 174-179.
- Supriono, J., & Mudjanarko, S. W. (2015). Evaluasi Kinerja Parkir Di Rsu Haji Surabaya. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 1(2).
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Warpani, Suwardjoko. 1990. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung: ITB.
- WARPANI, Suwardjoko. Merencanakan Sistem Transportasi. Penerbit ITB, Bandung, 1990.
- Warpani, S. (1990). Merencanakan Sistem Transportasi. *Penerbit ITB, Bandung*.